

DIABED CHAQIRILGAN MODELLARNING JIGAR HUJAYRALARIDA MALONDIALDEGID MIQDORINI O'ZGARISHIGA GLITSIRRIZIN KISLOTASI VA KVERSETINNING SUPROMOLEKULAR KOMPLEKSI TA'SIRINI O'RGANISH

Boltayeva N.O.

Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti

Farmasevtika va kimyo kafedrasini o'qituvchisi

nboltayeva95@gmail.com

n.boltayeva@afu.uz

Tel: 99 640 47 79

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18455725>

Annotatsiya

Tanlab ta'sir etuvchi biologik faol moddalarni modifikatsiya qilishda samarali usullardan foydalaniladi. Bunday moddalardan biri glitsirrizin kislotasi (GK) bo'lib, undan tabobat uchun ahamiyatga ega bo'lgan bir qator azot tutuvchi birikmalari sintez qilinib, ularning fiziologik faolligi o'rganilgan: glikopeptidlar bo'lib, aminokomponent sifatida NH guruh tutuvchi turli organik moddalardan foydalanilgan. Glitsirrizin kislotasi va kversetinning supromolekulyar kompleksi ta'sirida LPO ikkilamchi mahsuloti miqdori 3,12 nmol/mg oqsilni tashkil qilishi, bu esa kasal hayvonlarga nisbatan sezilarli miqdorda pasaygani kuzatildi.

So'ngi yillarda qandli diabetni davolashda o'simlik tabiatli dori moddalaridan foydalanilmoqda. Ko'pincha, bunday preparatlarning asosini flavanoidlar yoki turli erkin aminokislotalar tashkil qilmoqda. Bu moddalar antioksidant ta'sirga ega bo'lib, ularning farmakologik ta'sirini va ularning ishlash mexanizmlarni o'rganish kerak. Kversetinning antioksidan ta'sirini oshirish maqsadida turli xil tashuvchi birikmalardan foydalanilmoqda. 1-toifa qandli diabet ko'pincha to'satdan rivojlanadi va polidipsiya, poliuriya, enurez, energiya yetishmasligi, haddan tashqari charchoq, to'satdan vazn yo'qotish, sekin davolanadigan yaralar, takroriy infeksiyalar va og'ir suvsizlanish kabi belgilarni keltirib chiqarishi mumkin.

Metod

Hosil bo'lgan MDA ning miqdorini hisoblashda molyar ekstinitsiya koeffitsiyentidan ($1,56 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1}/\text{sm}^{-1}$) foydalanildi va MDA konsentratsiyasini inkubatsiya muhitidagi 1 mg oqsilga nisbatan MDA ning nmol miqdorida belgilandi. Sentrifuga probirkasiga solingan 2,5 ml sitratlangan qonga 2,5 ml 10% trixlorosirka kislotasi (TXSK) eritmasi solib, shisha tayoqcha yordamida yaxshilab aralashtirildi. Namunalar 3000 ay/min 15 minut davomida sentrifugalandi. Cho'kma ustki suyuqligidan 3,0 ml olib toza sentrifuga probirkasiga solinadi.

hamda 2-tiobarbitur kislotasining 0,8% li eritmasidan 1,5 ml qo'shiladi va yaxshilab aralashtirildi. Namuna qaynoq suv hammomida 15 minutga joylashtirildi. Namunalar qaynoq suv hammomidan olinib, vodoprovod suvi oqimida sovitildi. Sovutilgandan so'ng ularni 3000 ay/min da 15 minut davomida sentrifugalandi. Tajribalar bilan bir vaqtda tarkibida 2,5 ml 10% li TXSK, 1,5 ml 2-tiobarbitur kislotaning 0,8% li eritmasi bo'lgan nazorat namunalari ham qo'yildi. Olingan sentrifugatni chayqatmasdan ehtiyotlik bilan kimyoviy probirkaga solinadi va nazorat namunaga nisbatan 532 nm da tajriba namunalarning optik zichligi o'lchanadi. Natijalarni hisoblash MDA miqdori quyidagi formula asosida hisoblanadi.

Natijalar

Tajribalarimizda diabet model hayvonlarning jigar gomogenatidagi MDA miqdorini o'zgarishini aniqladik. MDA miqdorini TBK yordamida reaksiya orqali spektrofotometr yordamida 532 nm to'lqin uzunligida optik zichlikni aniqlash yo'li bilan o'lchandi. Bunda dastlab hayvonlar jigari ajratib olinib ajratish muhitiga solindi va gomogenizasiya qilindi. Keyin sentrifugalash orqali 600 g tezlikda qattiq qoldiqlardan tozalanib supernatant qismi ajratib olindi hamda ushbu gomogenat tarkibidagi MDA miqdori aniqlandi. Alloksan yordamida chaqirilgan diabet model hayvonlarda bu ko'rsatkich 4,66 nmol/mg oqsilga oshishi qayd qilindi. Bunda kasal hayvonlarda LPO ning jadalligi oshishi bu esa uning ikkilamchi metaboliti konsentrasiyasining oshishiga olib keladi. Diabeton dori vositasi ta'sirida MDA miqdori 4,45 nmol/mg oqsilga teng bo'lib sezilarsiz ta'sir qildi.

Kversetin, Glitsirrizin kislota va (Gk+Kv (4:1)) nisbatidagi supromolekulyar birikmasi ta'sirida jigar gomogenatidagi LPO ning ikkilamchi metaboliti MDA miqdori quyidagicha o'zgardi. Kversetin yuborilga hayvonlarda ushbu ko'rsatkich 3,65 nmol/mg oqsil gacha kamayishi kuzatildi. Bu esa adabiyotlarda olingan natijalar bilan mos keldi. Kversetin flavanoidi kuchli antioksidant ekanligi, LPO mahsulotlarini neytrallashi va MDA miqdorini kamaytirishi avvalgi tadqiqotlarda o'z ifodasini topgan. Kversetinning antioksidant ta'siri qator ilmiy ilmiy ishlarda isbotlangan.

Xulosa

Nihoyat (Gk+Kv (4:1)) supromolekulyar kompleksi yuborilgan hayvonlar jigar gomogenati tarkibidagi MDA miqdoriga ta'siri aniqlandi va bu kompleks ta'sirida LPO ikkilamchi mahsuloti miqdori 3,12 nmol/mg oqsilni tashkil qilishi, bu esa kasal hayvonlarga nisbatan sezilarli miqdorda pasaygani kuzatildi. Olib borilgan tajribalardan ko'rish mumkinki ushbu birikmalar ichida eng yuqori aktivlik (Gk+Kv (4:1)) supromolekulyar kompleksida kuzatildi.

Adabiyotlar:

1. Paulina Tokarz, Kai Kaarniranta, and Janusz Blasiak. Role of antioxidant enzymes and small molecular weight antioxidants in the pathogenesis of age-related macular degeneration (AMD) Published online 2013. doi:10.1007/s10522-013-9463-2
2. Методические положения по изучению процессов свободно-радикального окисления и системы антиоксидантной защиты организма. Метод определения малонового диальдегида в крови. Воронеж. 2010. С.37-39.
3. Королук М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г., Токарев В.Е. Методы определения активности каталазы // Москва., Медицина, 1988. С.16-18.
4. Aileen JF King The use of animal models in diabetes research 2012 Jun; 166(3): 877-894. doi:10.1111/j.1476-5381.2012.01911.x
5. Soo-Mi Jeong, Min-Jung Kang, Ha-Neul Choi, Ji-Hye Kim, and Jung-In Kim Quercetin ameliorates hyperglycemia and dyslipidemia and improves antioxidant status in type 2 diabetic db/db mice 2012;6(3):201-207 <http://dx.doi.org/10.4162/nrp.2012.6.3.201>.